

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА.

Назарова Манзура Насруллаевна
Преподаватель кафедры русского языкознания
Термезского государственного университета

Приоритетной задачей высшего образования является вовлечение студентов в исследовательскую деятельность, что позволит не только обеспечить качественную подготовку выпускников, но и вырастить новое поколение исследователей, ориентированных на потребности современной инновационной экономики. Структура и содержание государственных стандартов высшего педагогического образования отражают его направленность на процесс развития профессиональной компетентности обучающегося, что выражается в содержательном наполнении требований к выпускникам, описывающихся через способности личности решать задачи разных видов деятельности.

Умения личности решать профессиональные задачи определены в направлениях, по которым проводится оценка соответствия выпускника государственному стандарту. Выпускник, получивший степень бакалавра образования, должен быть готов решать образовательные и исследовательские задачи, ориентированные на анализ научной и практической литературы в области образования; использовать технологии сбора и обработки экспериментальных данных в соответствии с проблемой исследования в образовании; конструировать содержание обучения на разных ступенях образования; способствовать социализации, формированию культуры личности, осознанному выбору и последующему освоению профессиональных образовательных программ; систематически повышать свою профессиональную квалификацию, быть готовым участвовать в деятельности различных профессиональных объединений педагогов, осуществлять связь с родителями.

Бакалавр образования подготовлен к решению профессионально-образовательных задач, соответствующих его квалификации, что

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10

предполагает участие в исследованиях по проблемам развития системы образования; владение основными методами научных психолого-педагогических исследований; познание и понимание ученика в образовательном процессе; обеспечение образовательного процесса, ориентированного на достижение конкретной ступени образования с использованием современных здоровьесберегающих и информационных технологий; установление взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса, партнерами образовательного учреждения; создание и использование в педагогических целях образовательной среды в соответствии с профилем подготовки; проектирование и осуществление профессионального самообразования; использование знания иностранного языка как средства межкультурного взаимодействия; готовность вести с учащимися индивидуальную работу корректирующего или развивающего характера на базе содержания профильных дисциплин направления; реализацию образовательных задач культурно-просветительского характера в профессионально-образовательно области.

Таким образом, исследовательская компетентность педагога определена в новых стандартах как одна из базовых характеристик будущего выпускника. Следует отметить, что опытно-экспериментальный, поисковый подход в педагогической деятельности и раньше выделялся как показатель высокого профессионального уровня учителя. Однако современные подходы определяют исследовательскую компетентность педагога как интегративную характеристику личности, предполагающую владение методологическими знаниями, технологией осуществления исследовательской деятельности, признание их ценности и готовность к их использованию в профессиональной деятельности. Основываясь на психолого-педагогических исследованиях, можно выделить три основных направления развития исследовательской компетентности педагога: развитие мотивации к осуществлению исследовательской деятельности в сфере образования; изучение методологических основ исследовательской деятельности; организация собственной профессиональной исследовательской деятельности. Развитие мотивации является необходимым условием включения студентов в

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10

исследовательскую деятельность. Формирование интереса не редко связано с личностью преподавателя, с увлекательными творческими заданиями, требующими нестандартных решений, что способствует развитию потребности студента в постановке познавательных задач и их самостоятельном решении. Большую роль в развитии мотивации к осуществлению исследовательской деятельности играет определенная развивающая среда, созданная в рамках факультета, кафедры, студенческого научного общества.

Создание творческой исследовательской атмосферы формирует ценностное отношение к исследовательской работе, способствует активному осознанному включению студента в исследовательскую деятельность. Безусловно, формирование исследовательской компетентности студента невозможно без изучения методологических основ исследовательской деятельности, где студенты знакомятся с основными научными категориями, методами исследования, навыками анализа научной литературы, осваивают умения формировать методологический аппарат исследования, учатся выстраивать ход научного исследования в формате реферата, научной статьи, курсовой работы, выпускной квалификационной работы. Помимо теоретического компонента данный курс позволяет сформировать некоторые практические умения через специальные задания, например, при заданной теме (проблем) выделить предмет и объект исследования, сформулировать цели и задачи исследования, проанализировать анкеты по изучаемой проблеме, наметить этапы и задачи эксперимента и т.д. Во-вторых, формирование исследовательской компетентности в условиях современных требований к организации учебного процесса должно осуществляться совместными усилиями всех дисциплин, изучаемых в рамках данного направления. Интерактивные формы обучения, проектные методы организации самостоятельной работы студентов, нетрадиционные формы контроля способствуют формированию критического мышления, навыков самостоятельной интерпретации информации, умения анализировать эмпирические данные, т.е. качества, необходимых для осуществления исследовательской деятельности. Третьей составляющей учебного процесса, обеспечивающей

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10

формирование исследовательских навыков является написания курсовой работы, подразумевающей применение знаний и умений, полученных в предыдущий период обучения. Здесь актуализируются умения видеть и интерпретировать проблему, поиска и анализа информации, работать с различными информационными источниками и их оценивать, делать выводы и обобщения, анализировать опытно-экспериментальные данные, выстраивать методологический аппарат и др. Этот вид учебной деятельности служит подготовительным этапом к следующему направлению развития исследовательской компетентности педагога; организация собственной профессиональной исследовательской деятельности.

Самой ответственной формой организации собственной профессиональной исследовательской деятельности, на которой непосредственно формируется исследовательская компетентность, является написание и защита выпускной квалификационной работы. На этом этапе студенты практически реализуют свою исследовательскую позицию, используя для этого инструментарий исследовательской деятельности, т.е. активно оперируют исследовательскими умениями с целью получения результатов, как в теоретической, так и в практической частях своего исследования.

Здесь происходит процесс систематизации полученных студентами материалов, их осмысление, структурирование, выражение и изложение в форме текста квалификационной работы. Важной частью подготовки является студентов отстаивать свою исследовательскую позицию на защите квалификационной работы. Следует отметить необходимость сформировать определенную методологическую рефлексию, умение осмыслить собственную исследовательскую деятельность по определенным показателям, характеристикам. В данном контексте нельзя не отметить широкие возможности научных студенческих конференций, раскрывающих способности студентов ориентироваться в современных проблемах, выявлять этапы работы над проблемой, анализировать полученные данные, публично представлять результаты исследования. Именно на конференциях проявляются творческие способности и оригинальность мышления студентов, которые не всегда

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10

заметны на традиционных занятиях. Анализ основных направлений развития исследовательской компетентности педагога обусловил возможность выделить три основные группы универсальных умений, которые должны быть сформированы у студентов в процессе всех обозначенных направлений:

операционные:

- умение интерпретировать информацию;
- умение планировать и осуществлять поиск экспериментальных данных;

- умение проводить эксперимент,
- умение применять методы научного познания;
- умение намечать цели и задачи исследования;

аналитические:

- умение выделять главное;
- умение выдвигать гипотезу;
- умение видеть противоречия, устанавливая связи между явлениями;
- умение делать выводы и обобщения;
- умение наблюдать и анализировать увиденное,
- умение объяснять результаты наблюдений.

коммуникативные:

- владение навыками сотрудничества;
- умение распределять обязанности по проведению исследования;
- умение осуществлять контроль и самоконтроль в этом процессе.

Выделенные умения обеспечивают формирование исследовательской компетентности как интегративной характеристики выпускника, под которой в нашем исследовании мы понимаем способность и готовность применять соответствующие знания, умения и навыки для решения конкретной проблемы. Эта компетентность проявляется в теоретической грамотности, владения методами исследования, умении обрабатывать эмпирические данные формулировать выводы и представлять результаты исследования. Для обеспечения исследовательской подготовки выпускника, на наш взгляд, необходимо на начальном этапе обучения формировать у студента аналитическое мышление, при котором студент не только

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10

осваивает информацию, но, что особенно важно, он понимает изначально природу получения нового знания на основе овладения способами ее обнаружения. Так развивается потребность в получении нового знания, осмысленное погружение в методологию исследования. Приобретенные исследовательские навыки дают выпускнику иные возможности для самореализации, причем в сфере в разных сферах жизнедеятельности. Они формируют самостоятельность не только как совокупность определенных умений и навыков, но и как черту характера, которая выполняет существенную функцию в структуре личности специалиста высшей квалификации. Формирование компетентности выпускников выступает в качестве основного показателя их готовности к выполнению своих обязанностей, повышению уровня познавательной и профессиональной культуры, саморазвитию, самообразованию, самореализации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. - М.: Педагогика, 1982
2. Шишкина М.Б., Богачук А.Б. Формирование исследовательской деятельности студентов педагогического вуза в условиях реализации компетентностного подхода: Монография Красноярск, 2006
3. Исследовательская деятельность учащихся Научно-методический сборник в 2 т. / Под общ. ред. А.Обухова. - Т. 1: Теория и методика. - М., 2007.
4. Кенжаева М.Т. «Вопросы исследования анималистического жанра». Научная статья. Вестник Гулистанского государственного университета № 4 (2), стр. 82-85.